
COMPETÊNCIAS DOS DIRETORES ESCOLARES: UM RECORTE SOBRE A LITERATURA

Ciências Humanas, Edição 120 MAR/23 / 27/03/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7774416

Mario Minoru Kitazawa¹

Paulo Roberto Prado Constantino²

Resumo: Este artigo tem por objetivo revisar a literatura sobre o perfil e as competências dos diretores escolares, à luz da matriz de competências apresentada pela Base Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar. Primeiramente, foi desenvolvida como uma pesquisa bibliográfica, baseada em fontes abertas. Também se justifica em função da atual da BNC do Diretor, aprovada em 2021 e que aguarda homologação até a presente data. Os resultados permitiram uma aproximação e síntese da literatura existente na educação básica e propedêutica.

Palavras-chave: Direção escolar; Competências; Atribuições.

INTRODUÇÃO

Este artigo tem por objetivo revisar a literatura sobre o perfil e as competências dos diretores escolares à luz da matriz de competências apresentada pela Base Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar.

Como parte de uma investigação mais abrangente, primeiramente foi desenvolvida como uma pesquisa bibliográfica, baseada em fontes abertas. Também se justifica em função da atualidade do Parecer CNE/CP nº 4/2021 aprovado em 11 de maio de 2021 (BRASIL, 2021) que aguarda homologação até a presente data. Além disso, não foram localizadas, no momento, pesquisas produzidas em relação às demandas das competências previstas no Parecer CNE/CP nº 04/2021, verificadas por meio de diferentes mecanismos de pesquisa como *Google Scholar*, Scielo Brasil, portal de periódicos CAPES usando diferentes palavras-chave como: 'Parecer CNE/CP nº 4/2021', 'competências do diretor escolar', 'competências direção', 'competências direção educação profissional', 'matriz de competências do diretor', 'base nacional comum do diretor escolar' ou 'perfil do diretor'.

Desenvolvimento

Com base em nossos interesses de pesquisa, selecionamos, em primeiro, fontes que nos apresentariam a questão das competências dos diretores escolares na literatura, para subsidiar nossas aproximações posteriores à educação profissional e tecnológica, que não constarão deste recorte.

Em 2013 a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico [OECD] publicou um relatório produzido pelo CEPPE – *Centre of Study for Policies and Practices in Education*, denominado *Learning standards, teaching standards and standards for school principals: a comparative study* (CEPPE, 2013), a partir de estudos conduzidos em países como Austrália [Queensland e Victoria], Brasil, Canadá [British Columbia e Quebec], Chile, Inglaterra, Alemanha, Coreia, México, Nova Zelândia, Noruega e os Estados Unidos [Califórnia e Texas]. Duas competências foram consideradas essenciais para os diretores: as relativas ao desempenho das funções e aquelas relativas ao campo comportamental (CEPPE, 2013).

Na parte funcional, foram destacadas cinco dimensões: orientação às escolas a partir da missão institucional, criação de condições institucionais, criação de

harmonia intraescolar, promoção do autodesenvolvimento e desenvolvimento da equipe e gestão pedagógica (CEPPE, 2013).

Sob o ponto de vista de padrões comportamentais, foram destacados: “gestão flexível para mudança, comunicação, valores e integração teoria-prática” (CEPPE, 2013, p. 56).

Segundo Martins (2019), em relação ao ‘perfil do diretor’, há três elementos destacados: papel do diretor, preparação acadêmica e estilo de liderança. Quanto ao papel do diretor, refere-se ao fato de ser uma função solitária (MARTINS, 2019) e que as atividades administrativas acabam concentrando a maior parte do tempo, em detrimento da atenção às questões pedagógicas. A pesquisa revelava também a importância que é dada à preparação acadêmica, enfatizando a formação em administração escolar (MARTINS, 2019). Quanto à liderança, o autor destacava a tendência à prática de uma liderança colegiada e estar próximo das lideranças intermediárias é considerado importante (MARTINS, 2019).

O Ministério de Educação do Chile (2015, p.13), no documento *Marco para La Buena Dirección y el Liderazgo Escolar*, relacionava cinco dimensões da prática que considerava fundamentais para uma escola bem dirigida: construção e implementação de uma visão estratégica compartilhada, desenvolvimento das capacidades profissionais, liderança dos processos de ensino e aprendizagem, gestão da convivência e participação da comunidade escolar e desenvolvimento e gestão do estabelecimento escolar.

Além disso considerava também como referenciais os princípios como ética, confiança, justiça social e integridade (CHILE, 2015, p.31); habilidades como visão estratégica, trabalho em equipe, comunicação efetiva e capacidade de negociação, aprendizagem permanente, flexibilidade, entre outras (CHILE, 2015, p.32-33); conhecimentos profissionais como liderança escolar, inclusão e equidade, melhoria e mudança escolar, avaliação, práticas de ensino e de aprendizagem, desenvolvimento profissional, política nacional de educação, regulamentos nacionais e regionais e gestão de projetos (CHILE, 2015, p. 34-35).

Para Libâneo (2018) é comum o termo organização escolar ser equiparada à administração escolar caracterizando princípios e procedimentos ligados ao ato de planejar o trabalho escolar, racionalizar o uso de diferentes recursos quer sejam materiais, humanos ou financeiros (LIBÂNEO, 2018). Segundo o autor, o termo gestão se confunde com administração e a direção, como um aspecto do processo administrativo (LIBÂNEO, 2018, p.85). Para ele, “a direção é responsável pela tomada de decisão na organização, coordenando os trabalhos, em busca de eficácia e eficiência” (LIBÂNEO, 2018, p. 88).

Um dos elementos fundamentais desse processo de gestão numa unidade escolar é o diretor de escola. Apesar das diferentes nomenclaturas que recebem, o diretor é a pessoa que se responsabiliza pelas tomadas de decisões e suas consequências no âmbito daquele espaço denominado “escola”, ainda que todos os processos relacionados a planejamento, execução, alcance de resultados, avaliação e replanejamento sejam feitos com a participação de diversos atores, de forma participativa e democrática.

A complexidade imbricada na gestão da escola exige inúmeras competências desse profissional que assume a liderança cotidiana na escola. A competência exige conhecimentos, habilidades e atitudes em relação à solução de problemas e tomadas de decisões que precisam ser realizadas. Segundo Lück (2006) a competência pode ser analisada a partir de dois pontos de vista:

Em relação à função/profissão, competência é o conjunto sistêmico de padrões mínimos necessários para o bom desempenho das responsabilidades que caracterizam determinado tipo de atividade profissional. Em relação à pessoa, constitui na capacidade de executar uma ação específica ou dar conta de uma responsabilidade específica em um nível de execução suficiente para alcançar os efeitos pretendidos (LÜCK, 2006, p.12).

O papel de liderança exercido pelos diretores escolares é considerado o segundo fator mais relevante para a qualidade educacional de uma instituição de ensino e causa mais impacto em contextos sociais mais desfavorecidos (CEPPE, 2013, p. 48). Impactar o desempenho dos diretores impacta o trabalho de vários docentes que, por sua vez, conseguem alcançar dezenas de alunos, de forma encadeada, de cima para baixo. A busca de melhoria na performance dos diretores proporciona maior autonomia às instituições escolares que se constituem em base do sistema educacional do país. Mais responsabilidades e desempenhos são requeridos por parte dos diretores escolares que devem buscar a melhoria da qualidade do desempenho dos alunos. A busca de melhoria na performance dos sistemas educacionais de forma global tem sido parte das agendas internacionais nos últimos tempos como proposta de buscar o desenvolvimento e equidade social em diferentes países e comunidades ao redor do planeta.

Segundo o relatório McKinsey, diretores de instituições educacionais de alta performance dedicam 80% do seu tempo na melhoria do ensino tendo como foco a formação de seus professores, numa perspectiva de valorização das atividades pedagógicas sobre as administrativas (MCKINSEY, 2007, p. 38).

Segundo o relatório, um dos diretores entrevistados trouxe a seguinte afirmação: “Ser professor é ajudar as crianças a aprender. Ser diretor é ajudar os adultos a aprender” (MCKINSEY, 2007, p. 45). A escolha adequada dos líderes escolares, o investimento em seu desenvolvimento com foco na atividade pedagógica fim foram consideradas as escolhas políticas mais relevantes nos países que têm apresentado alto desempenho dos estudantes.

A pesquisa mostrou também que não há grande variação na forma de atuação entre diretores de diferentes níveis de ensino ao oferecer suporte e prover condições para o desenvolvimento educacional, de tal modo que, há um certo consenso de que as atividades de gestão são bastante abrangentes e vão além daquelas de sala de aula exercidas pelos docentes.

Estudos e relatórios têm fortalecido a importância da definição de marcos, referenciais ou padrões de desempenho para os diretores de escolas

considerando suas responsabilidades, atividades, atribuições, de forma a orientar o trabalho desses profissionais no alcance de seus objetivos. Muitos países consideram esses padrões de desempenho como ferramentas estratégicas para a melhoria da qualidade educacional (CEPPE, 2013, p. 49). Os padrões de desempenho definem o que os diretores devem saber e devem saber fazer. Pelo menos quatro elementos delineadores são fundamentais, segundo CEPPE (2013, p. 50): que seja especificada a função dos diretores de modo a estabelecer qual é o papel do diretor, o que compete ou não a sua função, as políticas internas da instituição em relação ao papel do diretor. Uma segunda questão importante trata-se da formação dos diretores com estratégias de curto, médio e longo prazo para o desenvolvimento desse profissional, com uso de diferentes possibilidades de formação: estudos, palestras, conferências, oficinas, cursos *online*. A avaliação, como elemento de *feedback* para reorientar as ações a partir de reflexões surgidas da prática do diretor, é o terceiro elemento fundamental. A partir dessa análise é possível identificar possibilidades de avanço na performance do diretor. O quarto elemento consiste na seleção dos diretores, na política adotada institucionalmente ou pelo sistema de ensino, que podem ir de simples entrevistas, tempo de experiência, formação, avaliações formais, bancas examinadoras etc.

Segundo CEPPE (2013, p.54), os padrões desejados nos países que foram estudados são assemelhados e estão representados no Quadro 1:

Quadro 1 – Padrões funcionais para diretores nos sistemas de ensino estudados

DOMÍNIO	DESCRIPTOR	AU	BC	CA	CH	EN	GE	KR	NZ	QU	TX	USA	Nº países/desc.	Nº
Estabelecer uma missão orientadora	Organiza a formulação da missão ou projeto educacional da instituição, com orientação para melhoria.	*	*	*		*			*	*		*	7 [4,0%]	26 [14,9%]
	Alinha os interesses individuais com a missão	*		*	*	*					*		5 [2,9%]	
	Articula o projeto educacional com as características do meio ambiente e da comunidade			*		*				*			3 [1,7%]	
	Traduz a missão na realização de objetivos concretos	*		*		*					*	*	5 [2,9%]	
	Promove a excelência	*	*	*		*					*	*	6 [3,4%]	
Gerar condições organizacionais	Organiza o tempo para apoiar o ensino		*		*			*				*	4 [2,3%]	57 [32,8%]
	Organiza os recursos e as instituições de acordo com a missão	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	10 [5,7%]	
	Gerencia a carga de trabalho permitindo um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional			*		*							2 [1,1%]	
	Estabelece relação entre a instituição de ensino e o meio ambiente	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	10 [57%]	
	Colabora com as famílias no processo educativo e na cultura escolar	*	*	*	*	*			*		*	*	8 [4,6%]	
	Promove uma cultura orientada para a melhoria	*									*	*	3 [1,7%]	
	Promove uma cultura orientada para a colaboração	*	*		*	*			*		*	*	7 [4,0%]	
	Utiliza tecnologias e sistemas de gestão na liderança da organização escolar		*				*				*	*	4 [2,3%]	

DOMÍNIO	DESCRITOR	AU	BC	CA	CH	EN	GE	KR	NZ	QU	TX	USA	Nº países/desc.	Nº
	Garante que a instituição de ensino atende às normas legais		*	*							*		3 [1,7%]	
	Cumpre os compromissos assumidos com as partes interessadas e colabora em comum acordo		*			*			*				3 [1,7%]	
	Introduz mecanismos para uma comunicação eficaz		*	*							*		3 [1,7%]	
Criar harmonia dentro da escola	Gerencia a resolução de conflitos		*	*	*				*		*		5 [2,9%]	19 [10,9%]
	Facilita um clima de segurança e bem-estar que favorece a aprendizagem	*	*	*					*			*	5 [2,9%]	
	Garante o cumprimento das normas			*			*	*			*		4 [2,3%]	
	Atende às necessidades especiais dos alunos e da comunidade		*			*			*		*	*	5 [2,9%]	
Desenvolver a si mesmo e aos outros	Motiva os professores intelectualmente e promove o seu desenvolvimento profissional	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	10 [5,7%]	31 [17,8%]
	Orienta a gestão de recursos humanos de acordo com critérios de qualidade definidos	*		*	*	*	*		*	*	*		8 [4,6%]	
	Desenvolve a capacidade de liderança nos outros	*	*	*					*			*	5 [2,9%]	
	Reconhece e celebra as contribuições e conquistas individuais e coletivas	*	*				*				*		4 [2,3%]	
	Revisa sua própria prática e desenvolvimento profissional	*					*						2 [1,1%]	

DOMÍNIO	DESCRITOR	AU	BC	CA	CH	EN	GE	KR	NZ	QU	TX	USA	Σ países/desc.	Σ	
	Oferece atenção individual a cada professor			*							*		2 [1,1%]		
Realizar a gestão pedagógica	Analisa informações para tomar decisões com o objetivo de melhorar	*	*	*	*	*			*		*	*	8 [4,6%]	41 [23,6%]	
	Possui conhecimento pedagógico	*		*	*								3 [1,7%]		
	Gerencia o planejamento curricular					*	*	*				*	4 [2,3%]		
	Supervisiona o ensino	*	*	*	*	*	*				*	*	8 [4,6%]		
	Monitora o aprendizado e o bom uso dos dados	*	*	*	*	*			*		*	*	8 [4,6%]		
	Implementa ações para melhoria curricular											*	*		2 [1,1%]
	Divulga boas práticas e tecnologias para o ensino	*	*	*	*	*			*		*	*	8 [4,6%]		
		AU	BC	CA	CH	EN	GE	KR	NZ	QU	TX	USA	AU		
	TOTAL	20	21	23	14	22	7	3	15	6	23	20	174	174	
	% [total / total de possibilidades]	60,6	63,6	69,7	42,4	66,7	21,2	9,1	45,5	18,2	69,7	60,6			

Siglas: AU (Australia), BC (British Columbia), CA (California), CH (Chile), EN (England), GE (Germany), KR (Korea), QU (Quebec), TX (Texas), USA (United States- ISLLC).

Fonte: OECD (2013).

Segundo o estudo comparativo feito entre os diferentes países a respeito dos padrões de desempenho funcionais, as cinco grandes dimensões nas quais eles foram categorizados representam o que as literaturas trazem como práticas eficazes de liderança (CEPPE, 2013, p.55).

As cinco dimensões ou domínios (CEPPE, 2013, p.55) nas quais são categorizados os padrões de desempenho funcionais podem ser descritas da seguinte forma conforme o Quadro 2

Quadro 2 – Dimensões para os padrões funcionais

Dimensão	Descrição
Estabelecer uma missão orientadora	Refere-se à capacidade de estabelecer orientações, de planejar estrategicamente para o alcance da missão institucional estabelecida, promovendo alinhamento entre interesses individuais e a missão institucional, num contexto específico, com resultados objetivos na busca da excelência.
Gerar condições organizacionais	Trata-se da infraestrutura necessária que deve ser provida para o alcance da missão institucional como recursos físicos/materiais, ambientes adequados, recursos financeiros, gestão do tempo, considerando uma cultura para melhoria contínua e colaboradora, o uso adequado de tecnologias e processos de comunicação, cumprindo compromissos assumidos com os <i>stakeholders</i> .
Criar harmonia dentro da escola	Trata-se da criação de um ambiente harmonioso na escola, resolvendo conflitos de forma a garantir um clima de respeito, segurança, bem-estar para favorecer a aprendizagem, atendendo necessidades dos alunos e comunidade e garantindo o cumprimento das normas.
Desenvolver a si mesmo e aos outros	Trata-se do autodesenvolvimento e estímulo para que docentes realizem também aperfeiçoamentos que os conduzam ao seu desenvolvimento, reconhece e valoriza as conquistas, oferece atenção individual aos docentes, desenvolve a capacidade de liderança, reflete sobre seu próprio desempenho que o leve a novos patamares de excelência
Realizar a gestão pedagógica	Refere-se ao fazer pedagógico, acompanha e orienta o processo de ensino, monitora as aprendizagens, implementa melhorias curriculares, possui conhecimentos pedagógicos para tomar decisões ajustadas quanto aos fins educacionais e sabe fazer uso das diferentes estratégias pedagógicas e uso eficiente de tecnologias para favorecer a aprendizagem dos alunos.

Fonte: CEPPE (2013).

Observa-se pelo Quadro 1 que Coreia, Quebec [Canadá] e Alemanha, países com alto índice de desenvolvimento educacional em avaliações de larga escala como o PISA [*Programme for International Student Assessment*] apresentam, respectivamente 3, 6 e 7 padrões funcionais. A pesquisa não esclarece porque tais países apresentam poucos padrões funcionais.

Entre os padrões funcionais mais destacados, com 90,9% [10 países] presentes entre os 11 países pesquisados conforme Quadro 1, temos:

- a. Organiza os recursos e as instituições de acordo com a missão;
- b. Estabelece relação entre a instituição de ensino e o meio ambiente;
- c. Motiva os professores intelectualmente e promove o seu desenvolvimento profissional.

Em seguida, com 72,7% [8 países] de presença entre os países pesquisados, temos:

- d. Colabora com as famílias no processo educativo e na cultura escolar;
- e. Orienta a gestão de recursos humanos de acordo com critérios de qualidade definidos;
- f. Analisa informações para tomar decisões com o objetivo de melhorar;
- g. Supervisiona o ensino;
- h. Monitora o aprendizado e o bom uso dos dados;
- i. Divulga boas práticas e tecnologias para o ensino.

Da mesma forma, os padrões comportamentais apresentados pelos diferentes sistemas educacionais são apresentados no Quadro 3 (CEPPE, 2013):

Quadro 3 – Padrões comportamentais para diretores nos sistemas de ensino estudados

DOMÍNIO	DESCRIPTOR	AU	BC	CA	CH	EN	GE	KR	NZ	QU	TX	USA	Total/ descriptor	Total por domínio
Gerenciamento flexível para mudanças	Adapta a liderança às necessidades da escola e ao entorno em mudança.	*	*	*	*	*				*		*	7 [14,9%]	16 [34,0%]
	Seleciona soluções eficazes a partir de uma compreensão dos processos de mudança	*	*	*						*	*	*	6 [12,7%]	
	Resolve problemas complexos			*					*		*		3 [6,4%]	
Comunicação	Comunica claramente seus pontos de vista e ouve ativamente os outros	*			*						*		3 [6,4%]	3 [6,4%]
Valores	Demonstra valores organizacionais	*	*	*		*			*	*	*	*	8 [17,0%]	21 [44,7%]
	Promove valores de democracia, equidade, respeito e diversidade.	*		*		*						*	4 [8,5%]	
	Protege a privacidade dos alunos e das famílias.		*	*									2 [4,3%]	
	Promove as relações interpessoais num contexto de respeito e aceitação.	*	*	*		*			*	*	*		7 [14,9%]	
Estabelecimento da relação teoria-prática	Incorpora contribuições da pesquisa para suas práticas de liderança	*	*	*		*			*		*	*	7 [14,9%]	7 [14,9%]
TOTAL		7	6	8	2	5	0	0	4	4	6	5	47 [100,0%]	47 [100,0%]

Siglas: AU (Australia), BC (British Columbia), CA (California), CH (Chile), EN (England), GE (Germany), KR (Korea), QU (Quebec), TX (Texas), USA (United States- ISLLC).

Fonte: OECD (2013).

Novamente nota-se que Alemanha e Coréia se destacam com nenhum padrão comportamental. Em relação aos padrões funcionais se destacam os seguintes padrões:

Com 72,7% [8 países]:

- Demonstra valores organizacionais E com 63,6%:

- Adapta a liderança às necessidades da escola e ao entorno em mudança.
- Promove as relações interpessoais num contexto de respeito e aceitação.
- Incorpora contribuições da pesquisa para suas práticas de liderança

Conforme CEPPE (2013) em relação aos aspectos comportamentais, quatro dimensões são consideradas importantes para a prática eficaz de liderança nas escolas.

A primeira dimensão refere-se à capacidade de realizar uma gestão flexível a mudanças considerando as necessidades da escola e o cenário local, adotando soluções efetivas a partir da compreensão das necessidades de mudanças para problemas complexos.

A segunda dimensão é a capacidade de comunicar claramente seus pontos de vista e praticar a escuta ativa.

A terceira dimensão dos aspectos comportamentais refere-se à demonstração dos valores organizacionais e promover valores como a democracia, equidade, respeito, diversidade, proteger a privacidade dos estudantes e familiares e promover o relacionamento interpessoal em um contexto de respeito e aceitação.

E na quarta dimensão está a incorporação de estudos e pesquisas para sua prática de liderança tendo em vista garantir a efetividade das aprendizagens dos estudantes e o alcance da missão institucional (CEPPE, 2013)

A partir dessa perspectiva, utilizou-se também como referência para os estudos o material publicado pelo Ministério da Educação [Mineduc] do Chile denominado *Marco para La Buena Dirección y el Liderazgo Escolar*. Este faz distinção entre o que denominamos de competências e práticas (CHILE, 2015). As competências implicam o domínio de um conhecimento conceitual, habilidades procedimentais e comportamentos atitudinais. Segundo Leithwood (2012, p. 4-5), uma “competência é tipicamente definida como uma característica subjacente

de um indivíduo que está causalmente relacionado a um desempenho eficaz ou superior de um trabalho”. Embora descrevam capacidades, elas não conseguem explicar os comportamentos quando se trata de interações com outras pessoas, conjunturas, situações problemas, e não fazem sentido quando se trata de aplicar a contextos específicos do trabalho cotidiano.

Corroborando essa ideia, Carroll (2008, p. 364) relaciona a diferença entre competências e prática da seguinte forma, conforme Quadro 4:

Quadro 4 – Distinção entre competência e prática

Competência	Prática
Baseada no objetivismo	Explicitamente construtivista
Análise no âmbito individual	Intrinsecamente relacional e coletiva
Quantificável e mensurável	Discursiva, narrativa e retórica
Independente dos relacionamentos e do contexto	Situada e socialmente definida
Predomínio da racionalidade	Privilegia o vivido ou a experiência do dia a dia
Predomínio do intelecto	Incorpora sensações e emoção

Fonte: CARROLL, B.; LESTER, L.; RICHMOND, D. (2008).

A competência é fragmentada, de natureza essencialmente racional, objetiva, descontextualizada dos fatos e acontecimentos concretos, não mantendo uma relação mais orgânica.

Da mesma forma, Leithwood (2012, p.5) define “prática” como um conjunto de atividades exercidas por uma pessoa ou grupo de pessoas em função de contextos específicos em que se encontram e com expectativas de resultados compartilhados.

O Ministério da Educação do Chile considera o documento *Marco para La Buena Dirección y el Liderazgo Escolar* como um referencial para que os diretores possam exercer uma liderança eficaz descritos em termos de competências, atributos pessoais e conhecimentos fundamentais. As práticas descrevem o que é necessário fazer de forma abrangente considerando diferentes contextos de cada escola. Essas práticas precisam ser complementadas por atributos pessoais

que os motivam na aplicação delas, num todo integrado, coerente e interdependente, sem hierarquias (CHILE, 2015).

Conforme o Quadro 5, as dimensões da prática definidas pelo MINEDUC (CHILE, 2015, p. 20-29) são cinco:

Quadro 5 – Dimensões da prática

Dimensões da prática	Descrição
Construção e implementação de uma visão estratégica compartilhada	Definição do projeto educativo institucional e curricular, promovendo valores como equidade, inclusão, respeito à diversidade, com altas expectativas de aprendizagem, com estabelecimento de uma coordenação estratégica e comunicação assertiva com os stakeholders para o alcance dos objetivos institucionais e atendimento das políticas locais.

Dimensões da prática	Descrição
Desenvolvimento de capacidades profissionais	Estabelecimento de estratégias de recrutamento, seleção, contratação e retenção de docentes com talentos e fortalecimento de suas competências por meio de formações continuadas, reconhecimento das conquistas individuais e coletivas, estabelecimento de vínculos e relações de confiança que estimulem o surgimento de lideranças internas e a implementação de comunidades de aprendizagem.
Liderança dos processos de ensino e aprendizagem	Implementação integral dos currículos, articulação coerente destes com as práticas de ensino e avaliação entre diferentes níveis de ensino, constante retroalimentação do desempenho docente para fortalecer suas práticas, apoio aos estudantes com dificuldades de aprendizagem nos âmbitos comportamental, afetivo ou social e desenvolver boas práticas de ensino e de gestão pedagógica
Gestão da convivência e da participação da comunidade escolar	Desenvolvimento e implementação de uma política inclusiva marcada pela equidade, justiça, dignidade, respeito, fomentando o trabalho colaborativo entre diferentes atores, privilegiando o enfoque formativo e participativo em espaços formais para estabelecimento de um clima escolar positivo, antecipando e mediando conflitos para busca de soluções eficazes e oportunas.
Desenvolvimento e gestão do estabelecimento escolar	Definição de papéis e organização dos processos em função do projeto educativo institucional, cumprindo normas legais e as políticas educacionais locais e nacionais, fazendo análise de dados coletados sistematicamente como número de matrículas, evasões, repetências etc. para tomada de decisões eficazes bem como divulgando os resultados educacionais para a comunidade, além de prover infraestrutura necessária adequada para os processos pedagógicos e a preservação dos bens patrimoniais.

Fonte: CHILE (2015). Organizado pelo autor.

Os atributos pessoais são os princípios, as habilidades e os conhecimentos profissionais (CHILE, 2015). Entre os princípios temos a ética que orienta as ações e decisões do diretor como líder que garante o direito à educação dos cidadãos; a confiança transmitida pela promoção de relações positivas e de colaboração

eficaz garantindo sua credibilidade; a justiça social na realização das ações com transparência, imparcialidade, igualdade, respeito; a integridade demonstrada pela honestidade, coragem e sabedoria para analisar criticamente as atitudes e crenças pessoais e profissionais (CHILE, 2015).

As habilidades se referem a capacidades comportamentais e técnicas que permitem implementar processos e ações para o alcance dos objetivos institucionais. Fazem parte a visão estratégica que permite análises de cenários identificando oportunidades e ameaças, em diferentes contextos políticos, culturais, sociais que impactam na atividade educacional; o trabalho em equipe para coordenar e articular diferentes atores para solução coletiva de problemas; a comunicação eficaz para transmitir informações, ideias, projetos e ser capaz de ouvir atentamente diferentes opiniões e propostas de soluções; a capacidade de negociação para obter apoio, acordos e aprovação entre pessoas, empresas, comunidade, dirimindo conflitos e buscando alternativas de solução; a aprendizagem permanente que permita a autorreflexão e a ampliação dos conhecimentos e práticas pessoais e profissionais; a flexibilidade que é a capacidade de se adaptar a diferentes contextos em busca de melhorias na qualidade educacional; a empatia, percebendo e compreendendo a experiência de vida e emoções de outras pessoas, favorecendo abertura ao outro; o sentido de auto eficácia, que é a crença em si próprio, nas suas capacidades pessoais de realização e a resiliência para mudar ou ajustar-se diante de adversidades mantendo altas expectativas sobre os resultados a serem alcançados por todos os atores educativos da escola (CHILE, 2015, p. 32-33).

Segundo Lück (2009) o estabelecimento de padrões de desempenho para atuação do diretor é essencial para que as instituições e sistemas de ensino possam selecionar os profissionais mais bem preparados para o exercício do cargo. Esses padrões serão também referenciais para a permanente formação em exercício dos profissionais, bem como para avaliá-los e orientá-los. Essas competências, descritas a partir de padrões de desempenho, permitem que o diretor tenha uma visão global do seu trabalho e do que é necessário para bem desempenhar suas atividades.

Lück (2009) organiza a gestão escolar em duas grandes áreas: a da organização e da implementação. Fazem parte da organização as dimensões relacionadas à ordenação, provimento de recursos, sistematização do trabalho, o planejamento do trabalho, a retroalimentação, com a finalidade de manter a infraestrutura necessária para a implementação e alcance dos objetivos educacionais. São meios para o alcance das finalidades. A implementação contempla dimensões cujas finalidades são a de promover mudanças e transformações das práticas educacionais, melhorando a qualidade dos processos e resultados educacionais.

A área “organização” contempla quatro dimensões e a área “implementação” apresenta seis dimensões, para as quais foram descritas as competências que o diretor deve apresentar ou realizar.

O Quadro 6 mostra a relação de competências em função das dez dimensões da gestão escolar.

Quadro 6 – Dimensões da gestão escolar e competências do diretor escolar

Áreas	Dimensões	Competências
Organização	Fundamentação da educação e da gestão escolar	Garante o funcionamento pleno da escola como organização social por meio de fundamentos, diretrizes, princípios educacionais consistentes.
		Promove visão social do seu trabalho e alimenta altas expectativas dos resultados educacionais.
		Foca na realização do papel social da escola e qualidade das ações educacionais.
		Articula e engloba diferentes dimensões da gestão escolar e ações educacionais.

Áreas	Dimensões	Competências
Organização	Planejamento e organização do trabalho escolar	Usa planejamento como processo fundamental de gestão, organização e orientação das ações.
		Elabora de forma participativa a proposta pedagógica, implementa e monitora seu desenvolvimento alinhado com as ações educacionais.
		Coordena e orienta elaboração de planos de ensino como norteador do processo de ensino e de aprendizagem.
		Traduz ações a partir de valores, visão e missão institucionais.
		Realiza diagnósticos da realidade escolar a partir de dados coletados e avalia para elaborar planos de melhoria.
Organização	Monitoramento de processos educacionais e avaliação institucional	Monitora processos e resultados educacionais em busca de maior efetividade das ações.
		Envolve demais participantes da comunidade escolar a realizar monitoramento contínuo de processos e avaliação de resultados.
		Promove monitoramento sistemático da aprendizagem dos alunos com participação da comunidade escolar.
		Utiliza os resultados de monitoramento na tomada de decisões.
		Adota indicadores educacionais para orientar a coleta e análise de dados sobre os processos educacionais e avaliar o desempenho.
		Monitora implementação da proposta pedagógica e promove adaptações conforme necessidades da comunidade escolar.
Organização	Gestão de resultados educacionais	Define padrões de desempenho da qualidade na escola.
		Analisa comparativamente indicadores de desempenho.
		Orienta aplicação de mecanismos de acompanhamento da aprendizagem dos alunos e identifica necessidades de atenção pedagógica diferenciada.
		Analisa e compara indicadores da instituição com os das avaliações externas.
		Informa comunidade escolar dos resultados das avaliações externas.
		Diagnostica diferenças de rendimento e condições de aprendizagem dos estudantes.
		Adota sistemas de indicadores educacionais para orientar e coletar dados sobre processos educacionais.
		Promove prestação de contas aos pais e comunidade sobre os resultados de aprendizagem.
Implementação	Gestão democrática e participativa	Garante atuação democrática efetiva dos órgãos colegiados.
		Lidera atuação integrada de toda a comunidade escolar para garantir um ambiente educativo e de aprendizagem orientada por elevadas expectativas.
		Demonstra interesse genuíno pela atuação de todos os atores da comunidade escolar.
		Estimula a participação de todos os segmentos na realização dos projetos escolares, melhoria da escola, promoção da aprendizagem.

Áreas	Dimensões	Competências
		Promove prática de coliderança compartilhando responsabilidades entre demais participantes da comunidade escolar.
		Articula e integra escola e comunidade local.
Implementação	Gestão de pessoas na escola	Promove a gestão de pessoas e organização do trabalho coletivo com foco na formação e aprendizagem dos estudantes.
		Pratica o bom relacionamento interpessoal e estabelece canais de comunicação positivos na escola.
		Promove rede de relações interpessoais para articular trabalho integrado em busca dos objetivos educacionais e melhoria do desempenho profissional.
		Promove troca de experiências entre docentes como forma de capacitação em serviço.
		Cria rede interna e externa de interação e colaboração.
		Adota metodologias dialógicas, mediando conflitos, opiniões, sugestões.
Implementação	Gestão pedagógica	Promove visão abrangente do trabalho educacional e do papel da escola com foco na aprendizagem dos estudantes.
		Lidera a comunidade escolar em torno da viabilização da proposta pedagógica e do currículo.
		Cria ambiente orientado por elevadas expectativas de aprendizagem e desenvolvimento, autoimagem positiva e esforço para melhoria dos processos educacionais.
		Promove elaboração e atualização do currículo
		Integra ações horizontais e verticais das ações pedagógicas.
		Estabelece a gestão pedagógica como aspecto de convergência de todas as outras dimensões da gestão escolar.
		Identifica limitações e dificuldades da prática pedagógica e propõe estratégias de superação.
Articula atividades e projetos extrassala de aula com o currículo estabelecendo orientação integrada.		
Implementação	Gestão administrativa na escola	Gerencia a aplicação dos recursos físicos, materiais e financeiros da escola.
		Promove organização, atualização, correção, guarda e conservação dos registros e documentos.
		Assegura o cumprimento dos dias letivos e das horas de trabalho educacional.
		Zela pela manutenção dos bens patrimoniais realizando manutenções e controle do inventário.
		Promove a prestação de contas de forma correta e transparente conforme a legislação vigente.
Implementação	Gestão da cultura organizacional da escola	Promove ambiente orientado por valores, crenças, percepções, comportamentos e atitudes em consonância com fundamentos legais e aspirações da sociedade.
		Realiza inventário da cultura organizacional e identifica desafios a serem vencidos quanto à formação dos estudantes e suas aprendizagens.

Áreas	Dimensões	Competências
		Identifica situações de preconceito contrárias aos valores humanos e democráticos e prejudiciais à formação plena do cidadão.
		Influencia positivamente o modo institucionalizado de pensar na busca de convergência para um ideário educacional.
		Analisa as forças de poder existentes e converge para o fortalecimento de todos e da escola.
		Promove convergência entre valores educacionais e práticas cotidianas da escola.
Implementação	Gestão do cotidiano escolar	Promove a adoção de regularidades e rotinas de procedimentos maximizando efeitos positivos das práticas e processos educacionais.
		Adota perspectiva proativa e pedagógica para construção de ambiente educacional favorável às aprendizagens.
		Promove condições para construção de disciplina escolar por meio de hábitos de organização pessoal, envolvendo sala de aula, horários, comportamentos dos participantes da comunidade escolar.
		Promove bom aproveitamento do tempo escolar, organizando calendário escolar, horários, ocupação de ambientes, realização de atividades curriculares e extracurriculares.
		Incorpora o uso de tecnologias da informação como apoio à gestão escolar e favorecimento da aprendizagem dos estudantes.
		Assegura cumprimento de rotinas de limpeza, segurança, qualidade dos serviços de cantina.
		Monitora a conservação e uso adequado de espaços, equipamentos, materiais, ferramentas.
		Otimiza o tempo de preparação de aulas dos docentes promovendo efetiva preparação de melhoria das práticas educacionais.

A partir do entendimento que a complexidade e a responsabilidade do trabalho dos diretores escolares vêm aumentando nos últimos anos, Pessoa (2018) estudou em sua tese a qualidade das lideranças dos diretores nas escolas de Portugal. A partir da percepção que os países europeus e a OECD têm investido em um conjunto de ações para melhor selecionar e também criar normas profissionais para os diretores escolares, foi realizada uma pesquisa com diretores e professores nas escolas de ensino básico e secundário distribuídas em diferentes regiões de Portugal, aproximando-se da metodologia aplicada no projeto *Effective Leadership and Pupil Outcomes* na Inglaterra.

A partir de Quadros de referência de liderança elaborados pela OECD em países como Inglaterra, Canadá e EUA tendo como base autores como Leithwood, Hallinger, Day, Woods entre outros, Pessoa estudou seis dimensões que se desdobram em 66 competências.

As dimensões definidas no estudo foram: orientação estratégica, visão e missão; processo de ensino e aprendizagem; relações interpessoais e aprendizagem; organização e gestão de recursos; prestação de contas e responsabilização e relações com a comunidade conforme o Quadro 7.

A pesquisa aplicada a diretores e docentes mostrou que ambos os grupos reconheceram que os referenciais advindos dos estudos feitos pela OECD (2018; 2019; 2021) configuram parâmetros para o exercício da liderança por parte dos diretores escolares (PESSOA, 2018):

Quadro 7 – Quadro de referência de liderança no contexto de Portugal

Dimensões	Competências
Orientação estratégica, visão e missão	Construir uma visão partilhada de gestão.
	Obter e utilizar dados para identificar os objetivos específicos a partilhar.
	Implementar de forma colaborativa uma visão partilhada de gestão, bem como um plano estratégico que inspire e motive os alunos, o <i>staff</i> e os outros membros da comunidade escolar.
	Trabalhar a sua visão e os seus objetivos definidos com o <i>staff</i> e com os outros membros da comunidade escolar.
	Zelar para que a sua visão partilhada de gestão expresse os principais valores educacionais, os propósitos morais, atendendo aos valores e às crenças dos membros da comunidade escolar.
	Criar elevadas expectativas de desempenho, avaliar a eficácia e promover a aprendizagem organizacional.
	Comunicar à comunidade escolar a sua visão partilhada de gestão e os seus objetivos definidos.
	Criar e implementar planos para alcançar os objetivos.
	Monitorar o progresso e rever os planos, sempre que necessário.
	Avaliar, analisar, antecipar tendências emergentes e iniciativas com o objetivo de adaptar as estratégias de liderança.
Processo de ensino e aprendizagem	Responsabilizar-se, em primeiro lugar, por aumentar a qualidade do ensino e da aprendizagem, bem como o desempenho dos alunos.
	Definir expectativa, implementar o monitoramento e a avaliação da eficácia dos resultados escolares.
	Desenvolver uma cultura de aprendizagem bem-sucedida que permita aos alunos serem mais eficazes, entusiásticos, aprendentes e envolvidos com aprendizagem ao longo da vida.
	Adequar o <i>staff</i> da direção ao programa institucional.
	Providenciar apoio institucional, sempre que necessário.
	Monitorar o processo de aprendizagem dos alunos e da melhoria da escola.
	Evitar a perturbação do trabalho do <i>staff</i> .
	Manter uma cultura de colaboração, confiança, aprendizagem, e elevadas expectativas.
	Criar um ambiente de aprendizagem personalizado e motivador.
	Maximizar o tempo despendido para uma instrução de qualidade.
Promover o uso mais eficaz de tecnologia para apoiar o ensino e aprendizagem.	
Monitorar e avaliar o impacto do programa instrucional.	

Dimensões	Competências
Relações interpessoais e desenvolvimento	Dar importância às relações pessoais e à eficácia da comunicação no exercício de liderança.
	Construir uma comunidade de aprendizagem profissional que permita aos outros serem bem-sucedidos.
	Apoiar o <i>staff</i> para alcançar padrões elevados através da gestão do desempenho numa prática eficaz e contínua.
	Munir o <i>staff</i> de competências para lidar com a complexidade das ações de liderança.
	Estimular o apoio e demonstrar consideração por cada membro do <i>staff</i> .
	Estimular o crescimento das capacidades profissionais do <i>staff</i> .
	Modelar os valores e as práticas escolares.
	Construir relações de confiança com, e entre o <i>staff</i> , alunos e pais.
	Construir culturas de colaboração.
	Desenvolver a capacidade instrucional e de liderança do <i>staff</i> .
	Promover o aperfeiçoamento contínuo e sustentável do seu <i>staff</i> .
Organização e gestão de recursos	Providenciar organização e uma gestão eficaz de modo a melhorar as estruturas e funções com base na autoavaliação rigorosa.
	Assegurar que a escola, as pessoas e os recursos sejam geridos para garantir um ambiente da aprendizagem e seguro.
	Reavaliar os papéis e responsabilidades das pessoas para incrementar o empenho total, garantindo o uso racional dos recursos.
	Construir organizações bem-sucedidas através de colaboração efetiva.
	Alocar recursos para apoio das escolas.
	Manter um clima de trabalho seguro e saudável.
	Implementar uma liderança distribuída.
	Estruturar a organização para facilitar a colaboração.
	Monitorar e avaliar a gestão e os sistemas operacionais.
	Obter, alocar, alinhar e utilizar eficientemente recursos humanos, fiscais e tecnológicos.
	Promover e proteger o bem-estar e segurança dos alunos e do <i>staff</i> .
Prestação de contas e responsabilização	Responsabilizar-se por toda a comunidade escolar, com base nos valores principais de liderança.
	Prestar contas a vários grupos, especialmente alunos, pais, governantes e autoridades locais.
	Assegurar que os alunos apreciem e beneficiem de educação de elevada qualidade, promovendo a responsabilidade coletiva dentro da comunidade escolar e contribuir para um serviço educativo mais abrangente.
	Prestar contas, legal e contratualmente, ao órgão de direção da escola.
	Assegurar um sistema de responsabilização pelo sucesso académico e social de todos os alunos.
	Modelar princípios de autoconsciência, prática reflexiva, transparência e comportamento ético.
	Considerar e avaliar as potenciais consequências morais e legais da tomada de decisão.
	Promover a justiça social e garantir que as necessidades dos alunos guiem todos os aspectos da educação escolar.
Relações com a comunidade e contextos	Comprometer-se com a comunidade interna e externa para garantir equidade no usufruto dos direitos de todos.
	Colaborar com outras escolas para partilhar conhecimentos e obter benefícios.

Dimensões	Competências
	Trabalhar de forma colaborativa com os pais e com outras instituições para garantir o bem-estar de todas as crianças, de acordo com um plano estratégico e operacional.
	Partilhar responsabilidades na liderança do sistema educacional global e ter consciência que a melhoria da escola e o desenvolvimento da comunidade são interdependentes.
	Recolher e analisar dados pertinentes para o contexto educativo.
	Promover o conhecimento, a valorização e uso de recursos culturais, sociais, e intelectuais diversificados da comunidade.
	Construir e manter relações produtivas com os parceiros da comunidade.
	Defender as crianças e as famílias.
	Influenciar as decisões locais, distritais, estatais e nacionais que afetam a aprendizagem dos alunos.
	Colocar a escola em contato com o ambiente envolvente.
	Instituir relações com as outras escolas, os outros diretores escolares e comunidade local.
	Estabelecer relações de trabalho produtivas com os representantes dos sindicatos dos professores.

Fonte: Pessoa (2018). Organizado pelo autor.

Em nossa área de interesse, estudos sobre quem são e como atuam os diretores nos sistemas ou redes de educação profissional têm sido limitados até o momento. Como exemplo, entre as poucas publicações encontradas, temos as teses de doutorado de Gomes (2015) e Alves (2017) e a dissertação de Vieira (2019) que se voltavam à prática gestonária de diretores na educação profissional; a dissertação de Santos (2015), que trazia questões relativas à formação do diretor das escolas estaduais de educação profissional do Estado do Ceará e os *gaps* dessa formação; Vieira (2014) também apresentou questões relacionadas à formação dos gestores de educação profissional do Estado do Piauí; e Gomes (2015) pesquisou o perfil de competências dos gestores das escolas estaduais de educação profissional do Ceará.

As pesquisas sobre gestão educacional e a direção que consultamos se concentram nos sistemas públicos da educação básica – ensino fundamental e médio (p.ex.; OLIVEIRA; CARVALHO, 2018; OECD, 2020; PONT *et al.*, 2008; WERLE, 2001) – especialmente; ou no ensino superior.

Outro referencial em relação às competências do diretor escolar é o Parecer CNE/CP nº 04/2021 que institui a Base Nacional Comum de Competências do

Diretor Escolar [BNC – Diretor Escolar], aprovado em 08 de maio de 2021. O documento define as competências gerais, as competências específicas e atribuições e foi elaborado a partir de análises em documentos oficiais brasileiros e internacionais, como relatórios da OECD e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura [UNESCO]. É direcionado ao contexto da educação básica, portanto, possui vínculos com a educação profissional técnica de nível médio e a formação inicial e continuada.

O Parecer (BRASIL, 2021) estabelece uma matriz de competências que organizam 4 dimensões de atuação e as atribuições dos diretores escolares. Por sua vez, as dimensões são desdobradas em 17 competências e estas, por sua vez, em 95 atribuições. As dimensões têm natureza interdependente e inter-relacional. Procura estabelecer referências para o trabalho dos diretores a partir de elementos pertencentes à formação inicial, os processos de escolha, o acompanhamento de rotinas e sua formação continuada.

Segundo o parecer, a liderança do diretor é o segundo elemento interno à escola mais relevante para o alcance de uma educação com qualidade, ficando somente após a qualidade do trabalho docente (BRASIL, 2021, p.06).

Ao referir-se à noção de competências o Parecer considera o conjunto de conhecimentos e conceitos, habilidades práticas, cognitivas e socioemocionais e atitudes e procedimentos necessários à gestão de uma escola.

Ao fundamentar a importância de estabelecer referenciais para o diretor de escola (BRASIL, 2021, p. 9), o Parecer ressalta o fato de que os novos cenários disruptivos têm exigido muito mais desse profissional, além do papel de um administrador, que precisa entender e aplicar políticas públicas, legislação e normas educacionais, a promoção de relacionamentos interpessoais saudáveis com os atores internos e demais *stakeholders* [como sindicatos, prefeituras, secretarias de educação, secretarias de meio ambiente, famílias dos estudantes], ser capaz de alavancar processos de avaliação institucional, exercer liderança e motivar equipes de trabalho, promover o engajamento, exercitar a criatividade na solução dos problemas, buscar estratégias e tecnologias para garantir a

melhoria das aprendizagens, numa visão transformadora da sociedade por meio de uma gestão democrática, valorizando uma educação cada vez mais inclusiva, com equidade e promoção de uma cultura de paz (BRASIL, 2021).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) estabelece que as instituições de ensino têm a incumbência de elaborar sua proposta pedagógica, administrar pessoas, recursos materiais e financeiros, articular-se com a família e comunidade local, assegurar o cumprimento das atividades acadêmicas, zelar pelo plano de trabalho dos docentes, promover a cultura da paz, promover o combate à violência (BRASIL, 1996). Atribuídas às instituições escolares, essas incumbências repercutem no profissional responsável pela gestão da escola, em especial, o diretor escolar.

Dessa forma, a partir de ações mais amplas a serem adotadas pela unidade escolar, a BNC (BRASIL, 2021) estabeleceu dez Competências Gerais para o diretor escolar, conforme o Quadro 10. Segundo o documento “tais Competências devem se constituir em macro diretrizes comuns para todas as escolas, redes escolares, sistemas de ensino e instituições formadoras do país, como Base Nacional Comum de Competências que todo Diretor Escolar deve desenvolver, para o seu pleno exercício profissional, como um líder eficaz e inspirador” (BRASIL, 2021, p.9-10). Coordenação geral, cultura organizacional, promoção da aprendizagem, formação continuada, gestão dos recursos, implantação e desenvolvimento da proposta pedagógica estão entre os itens prestigiados.

Quadro 8 – Competências gerais do diretor escolar

N	Competências gerais
1	Coordenar a organização escolar nas dimensões político-institucional, pedagógica, administrativo-financeira, e pessoal e relacional, construindo coletivamente o projeto pedagógico da escola e exercendo liderança orientada por princípios éticos, com equidade e justiça.
2	Configurar a cultura organizacional com a equipe, na perspectiva de um ambiente escolar produtivo, organizado e acolhedor, centrado na excelência do ensino e da aprendizagem.
3	Assegurar o cumprimento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis a que todos os estudantes, crianças, jovens e adultos têm direito, bem como o cumprimento da legislação e das normas educacionais.
4	Valorizar o desenvolvimento profissional de toda a equipe escolar, promovendo, em articulação com a rede ou sistema de ensino, formação e apoio com foco nas Competências Gerais dos Docentes, assim como nas competências específicas vinculadas às dimensões do conhecimento, da prática e do engajamento profissional, conforme a BNC-Formação Continuada, proporcionando condições de atuação com excelência.
5	Coordenar a construção e implementação da proposta pedagógica da escola, engajando e corresponsabilizando todos os profissionais da instituição por seu sucesso, aplicando conhecimentos teórico-práticos que impulsionem a qualidade da educação e o aprendizado dos estudantes e (re)orientando o trabalho educativo por evidências, obtidas através de processos contínuos de monitoramento e de avaliação.
6	Realizar a gestão de pessoas e dos recursos materiais e financeiros, garantindo o funcionamento eficiente e eficaz da organização escolar, identificando e compreendendo problemas, com postura profissional para solucioná-los.
7	Buscar soluções inovadoras e criativas para aprimorar o funcionamento da escola, criando estratégias e apoios integrados para o trabalho coletivo, compreendendo sua responsabilidade perante os resultados esperados e desenvolvendo o mesmo senso de responsabilidade na equipe escolar.
8	Integrar a escola com outros contextos, com base no princípio da gestão democrática, incentivando a parceria com as famílias e a comunidade, incluindo equipamentos sociais e outras instituições, mediante comunicação e interação positivas orientadas para a elaboração coletiva do projeto pedagógico da escola e sua efetivação.
9	Exercitar a empatia, o diálogo e a mediação de conflitos e a cooperação, além de desenvolver na escola ações orientadas para a promoção de um clima de respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza, para promover ambiente colaborativo nos locais de aprendizagem.
10	Agir e incentivar pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, a abertura a diferentes opiniões e concepções pedagógicas, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, refletidos no ambiente de aprendizagem.

Fonte: BRASIL. Parecer CNE/CP N° 4/2021 (BRASIL, 2021).

Em se tratando de organização do trabalho escolar, um dos focos de atenção da atividade do diretor escolar, a BNC ecoa o trabalho de Libâneo (2018), ao relacionar-se com as quatro dimensões propostas pelo autor: vida escolar, processos de ensino e aprendizagem, atividades de apoio técnico-administrativo e relação entre escola e comunidade.

Considerações finais

As características dos diferentes papéis desempenhados pelo diretor nos convidam a refletir. A princípio, podemos entender duas grandes dimensões sob o ponto de vista de categorização quanto às finalidades: uma *atividade-fim* que pertence à *dimensão pedagógica* com intersecção na *dimensão técnica*, quando esta é compreendida sob aspectos das novas tecnologias e seus usos para inovação, desenvolvimento de produtos e processos que impactam a oferta dos cursos e os serviços prestados às empresas; e a *atividade-meio* que engloba os aspectos administrativo, político e técnico.

Assim, conhecer como se forma inicialmente um diretor de uma escola de educação profissional, quais são as competências necessárias ao cargo e quais precisam ser desenvolvidas em serviço, além de identificar aquelas que vão se constituindo, a partir de suas práxis analisadas sob um olhar crítico, são elementos relevantes para uma discussão mais apropriada de como os profissionais podem contribuir para uma educação de qualidade, alinhado- às competências esperadas.

A literatura pesquisada não tem mostrado aplicação de pesos nas dimensões, com a finalidade de estabelecer quais delas são mais relevantes ou não no desempenho dos diretores, de forma que não será adotado também nesse estudo. Foi considerado que para atribuição de pesos às dimensões seriam necessárias outras pesquisas que demonstrem os impactos das ações das atribuições e ou atividades na prática gestonária das escolas que possam fornecer indicadores de quais desempenhos mereceriam maior peso e que poderiam ser complementados com consulta aos diversos agentes educativos sobre a importância de umas sobre as outras.

REFERÊNCIAS

BRASIL Ministério do Trabalho e Emprego. Classificação Brasileira de Ocupações – CBO. **2002**. Disponível em: <http://www.mtecbo.gov.br>. Acesso em: 27 mar. 2021.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. **Lei nº 9.394, de 20**

de dezembro de 1996. 20 dez. 1996. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 13 jul. 2021.

BRASIL. Ministério da Educação. **Parecer CNE/CP 04/2021.** Brasília, DF: Ministério da Educação, 11 maio 2021. Assunto: Base Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar (BNC – Diretor Escolar). Disponível em:

<http://portal.mec.gov.br/index.php?>

[option=com_docman&view=download&alias=191151pcp004-](http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=191151pcp004-)

[21&category_slug=junho-2021-pdf&Itemid=30192](http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=191151pcp004-21&category_slug=junho-2021-pdf&Itemid=30192). Acesso em: 17 jul. 2021.

CARROLL, B.; LEVY, L.; RICHMOND, D. Leadership as Practice: challenging the competency paradigm. **SAGE Publications**, Los Angeles, London, New Delhi, and Singapore, v. 4 (4), p. 363-379, 2008. DOI 10.1177/1742715008095186. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/247765528_Leadership_as_Practice_Challenging_the_Competency_Paradigm. Acesso em: 10 set. 2022.

CEPPE. Learning Standards, Teaching Standards and Standards for School Principals. **OECD Education Working Papers**. n. 99. 80 p. 2013. Disponível em:

https://www.oecdilibrary.org/education/learning-standards-teaching-standards-and-standards-for-schoolprincipals_5k3tsjqtp90v-en. Acesso em: 12 jul. 2021.

CHILE. Ministério de Educación. **Marco para la buena dirección y el liderazgo escolar.** Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas. Chile: CPEIP, 2015.

GOMES, F. N. A. **Gestão da educação profissional do Estado do Ceará:** uma análise do perfil de competências dos gestores. 2015. 99 f. Dissertação (Mestrado em Administração) – Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2015. Disponível em: <http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/17671>. Acesso em: 27 abr. 2020.

HENRICH, L. L.; BARION, I. F.O. O papel do diretor na escola: dimensões política, técnica, administrativa e pedagógica. **Os desafios da escola pública paranaense na perspectiva do professor PDE.** 2016. Cadernos PDE, versão online. Disponível em:

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_gestao_uel_lauriluishenrich.pdf. Acesso em: 21 abr. 2020

INEP. **Talis 2018 vol. II**: notas estatísticas. INEP. 2020. Disponível em: https://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pesquisa_talis/resultados/2018/TALIS2018_VOL_II_Notas_Estatisticas.pdf. Acesso em: 23 mar. 2022.

LEITHWOOD, K. **The Ontario leadership framework 2012**: with a discussion of the research foundations. [S. l.]: The Institute for educational leadership, mar. 2012. 66 p. Disponível em: https://www.education-leadership-ontario.ca/application/files/2514/9452/5287/The_Ontario_Leadership_Framework_2012__with_a_Discussion_of_the_Research_Foundations.pdf. Acesso em: 24 jul. 2021.

LIBÂNEO, J. C. **Organização e gestão da escola**: teoria e prática. 6. ed. São Paulo: Heccus Editora, 2018.

LÜCK, H. **Dimensões de gestão escolar e suas competências**. Curitiba: Positivo, 2009. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2190198/mod_resource/content/1/dimensoes_livro.pdf. Acesso em: 26 abr. 2020.

LÜCK, H. **Gestão educacional**: uma questão paradigmática. Petrópolis: Vozes, 2006. Série: Cadernos de gestão.

MARTINS, P. **A experiência do diretor no atual modelo de gestão escolar**. 2019. 210 f. Dissertação (Mestrado em Educação – Administração das organizações educativas) – Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico do Porto, Porto, 2019. Disponível em: <https://recipp.ipp.pt/handle/10400.22/15052>. Acesso em: 23 abr. 2022.

MCKINSEY & COMPANY. **How the world's best-performing school systems come out on top**. Estados Unidos: McKinsey & Company, 2007. 70 p. Disponível em:

https://www.academia.edu/26180872/How_the_worlds_best_performing_school_systems_come_out_on_top. Acesso em: 07 set. 2022.

OECD. **Results from TALIS 2018**: country note Brazil. Paris: TALIS, OECD

Publishing, 2019. Disponível em:

https://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pesquisa_talis/resultados/2018/country_note_brazil.pdf. Acesso em: 23 mar. 2022.

OECD. **Results from TALIS 2018 volume II**: country note Brazil. Paris: TALIS,

OECD Publishing, 2019. Disponível em:

http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pesquisa_talis/resultados/2018/TALIS2018_VOL_II_CN_BRA.pdf. Acesso em: 23 mar. 2022

OECD. **Results from TALIS 2018 volume III**: country note Brazil. Paris: TALIS,

OECD Publishing, 2021.

OECD. **TALIS 2018 Results**: teachers and school leaders as valued professionals.

Paris:

OECD Publishing, 2020. 250 p. v. II. DOI 10.1787/19cf08df-en. Disponível em:

https://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pesquisa_talis/resultados/2018/TALIS2018_VOL_II_REL-OECD_eng.pdf. Acesso em: 23 mar. 2022.

OECD. **TALIS 2018 Results**: teachers and school leaders as lifelong learners. Paris:

OECD Publishing, 2019. 220 p. v. I. Disponível em:

http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pesquisa_talis/resultados/2018/talis2018_re

sults_volume_I_teachers_and_schools_leaders_as_lifelong_learners.pdf. Acesso em: 03 mar. 2022.

OLIVEIRA, A. C. P.; CARVALHO, C.P. Gestão escolar, liderança do diretor e resultados educacionais no Brasil. **Revista Brasileira de Educação [online]**. 2018, v. 23 Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-24782018230015>. Acesso em: 22 ago. 2021.

PESSOA, C. M. P. **Liderança na escola de hoje: competências essenciais à liderança do diretor de escola.** 2018. 261 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa, 2018. Disponível em:

<https://recil.ensinolusofona.pt/bitstream/10437/9394/1/TESE%20%20CRISTINA%20PESSOA.pdf>. Acesso em: 27 nov. 2021.

SANTOS, M.S.F. **Análise das ações de formação continuada para os gestores das escolas estaduais de educação profissional do Estado do Ceará.** 2015. 184 f. Dissertação (Mestrado profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública) – Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2015. Disponível em: <http://mestrado.caedufjf.net/analise-das-acoes-de-formacao-continuada-para-os-gestores-dasescolas-estaduais-de-educacao-profissional-do-estado-do-ceara>. Acesso em: 20 mar. 2020.

VIEIRA, S.R.D. **As ações de formação dos gestores dos centros estaduais de educação profissional do Estado do Piauí: elementos para uma política de formação.** 2014. 154 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública) – Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2014. Disponível em: <http://mestrado.caedufjf.net/wp-content/uploads/2014/12/SILVANA-RIBEIRO-DIASVIEIRA.pdf>. Acesso em: 13 abr. 2022.

VIEIRA, A. E. R. **A gestão escolar no contexto das escolas técnicas.** 2019. 192 f. Dissertação (Mestrado em Educação – Formação docente para a educação básica) – Universidade de Taubaté, Taubaté, 2019. Disponível em: <http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5600>. Acesso em: 21 mai. 2022.

WERLE, F. O. C. Novos tempos, novas designações e demandas: diretor, gestor ou administrador escolar. **RBPAE**, [s. l.], v. 17, n. 2, p. 147-160, jul./dez. 2001. DOI 10.21573/vol17n22001.25571. Disponível em: <https://www.seer.ufrgs.br/rbpae/article/viewFile/25571/14909>. Acesso em: 27 nov. 2021.

¹Mestre em Gestão e Desenvolvimento da Educação Profissional pela Unidade de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – CEETEPS.

²Doutor em Educação. Professor e Pesquisador do PPG em Gestão e Desenvolvimento da Educação Profissional pela Unidade de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – CEETEPS.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil